

ОСОБЕННОСТИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

FEATURES OF ADVOCACY FOR THE PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS OF CITIZENS

ФОФОНОВА УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

РЯБОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

старший преподаватель,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

FOFONOVA ULYANA ANDREEVNA,

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.

RYABOVA OLGA ALEKSEEVNA,

Senior lecturer,

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.

В статье исследуется деятельность адвокатов по защите социальных прав граждан. Определяются основные направления деятельности адвоката в сфере социального обеспечения. Выделяются особенности осуществления адвокатами защиты социальных прав граждан. Указывается на участие адвокатов в системе бесплатной юридической помощи, в том числе в отношении осужденных, отдельно отмечается о проблемах, связанных с реализацией гражданами права на защиту социальных прав посредством обращения к адвокатам. Сделан вывод о значимости деятельности адвоката в защите социальных прав граждан.

The article examines the activities of lawyers to protect the social rights of citizens. The main directions of the lawyer's activity in the field of social security are determined. The features of the implementation by lawyers of the protection of social rights of citizens are highlighted. It indicates the participation of lawyers in the system of free legal aid, including in relation to convicts, and separately notes the problems associated with the realization of citizens' right to protect social rights by contacting lawyers. The conclusion is made about the importance of the lawyer's activity in protecting the social rights of citizens.

Ключевые слова: *социальные права, адвокат, защита социальных прав, социальное обеспечение, граждане, осужденные, бесплатная юридическая помощь.*

Key words: *social rights, lawyer, protection of social rights, social security, citizens, convicts, free legal assistance.*

Адвокатура является важнейшим институтом правовой системы России и гражданского общества, отличительной особенностью функционирования которого являются его профессиональные основы.

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 мая 2002 г. (далее Закон об адвокатуре) внес существенные изменения в организацию деятельности российской адвокатуры. Впервые за всю историю существования института адвокатуры в России были законодательно закреплены понятия «адвокат», «адвокатура», «адвокатская

деятельность» [2]. Также стоит отметить, что адвокатура является единственным независимым институтом по осуществлению профессиональной юридической помощи, деятельность которого закреплена законодательно.

Одним из направлений деятельности адвокатуры является оказание юридической помощи гражданам, нуждающимся в государственной поддержке. Система социальной защиты населения на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) в России имеет существенные недостатки, выражающиеся в несовершенстве законодательства и качестве оказываемой социальной помощи. Как указал А.Д. Стельмах, незавершенность, фрагментарность и неполнота системы социально-правовой защиты в России требуют совершенствования и развития [10]. Потребность в социальной защите, учитывая имеющиеся сложности в процессе развития экономики, безработицу, проблему низких доходов достаточно больших групп населения, ежегодно увеличивается. Потенциальные получатели социальной помощи нередко получают отказ в ее назначении, зачастую необоснованный. Вследствие этого, у граждан возникает потребность в защите своих нарушенных прав. Однако, отсутствие знаний в области права, делает такую защиту затруднительной. Помощь адвоката по защите нарушенных прав является необходимой составляющей успешного разрешения сложных ситуаций.

Безусловно, механизм защиты социальных прав граждан в сфере социальной защиты населения является сложным и многоаспектным. Адвокат, осуществляющий свою профессиональную деятельность в сфере социального обеспечения, играет важную роль в обеспечении прав граждан на социальную защиту. Основные принципы предоставления правовой помощи в этой области направлены на защиту интересов клиентов и обеспечение им доступа к социальным услугам и льготам, предусмотренным законодательством.

Одним из основных направлений деятельности адвоката в сфере социального обеспечения является консультационная работа. Адвокаты оказывают консультации гражданам по вопросам получения социальных выплат, пенсий, пособий, а также по другим вопросам, связанным с социальной защитой. Важно помнить, что адвокаты не только помогают гражданам разобраться в сложных нормах законодательства, но и помогают правильно оформить документы, подготовить необходимые доказательства и обоснования для получения социальных выплат.

Не менее важным направлением в деятельности адвоката в сфере социального обеспечения является консультирование семей с детьми, инвалидов, лиц, пенсионеров по вопросам получения социальных выплат и пособий. Адвокат помогает разобраться в сложной законодательной базе, объясняет им их права и обязанности, а также помогает оспорить неправомерные решения органов, отвечающих за обеспечения лиц вышеназванными формами государственной помощи.

Представительство адвоката в суде по вопросам социального обеспечения предполагает оказание квалифицированной правовой помощи клиентам, которые столкнулись с отказом в предоставлении социальных выплат, льгот или услуг. Адвокат выступает в качестве представителя гражданина в суде, обеспечивая правовую аргументацию и защиту его прав.

Одним из ключевых аспектов представительства адвоката в суде по вопросам социального обеспечения является подготовка к делу. Адвокат проводит детальное изучение документов, анализирует ситуацию клиента, выявляет нарушения его прав и законных интересов. На основе полученной информации адвокат разрабатывает стратегию защиты, определяет основные аргументы и доказательства, необходимые для успешного рассмотрения дела в суде. Важным этапом представительства адвоката в суде является участие в судебных заседаниях. Адвокат также имеет возможность обжаловать неправомерные решения суда и защищать интересы клиента на всех этапах судебного процесса.

Помимо представительства в суде, адвокат оказывает клиентам содействие в исполнении судебных решений и решении возможных споров, связанных с социальным обеспечением. При необходимости, адвокат осуществляет контроль за исполнением судебных актов, консультирует клиентов по вопросам правовой защиты и дальнейших действий.

Также следует отметить, что адвокатами, помимо платной юридической помощи, оказывается бесплатная юридическая помощь в рамках имеющегося законодательства. В Российской Федерации действует Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее Закон о БЮП). Закон регулирует основные положения о праве на получение квалифицированной юридической помощи, о государственной политике в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, видах юридической помощи и субъектах, ее оказывающих, квалификационных требованиях, предъявляемых к таким субъектам, принципах оказания бесплатной юридической помощи. Законом установлены организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения.

Реализация адвокатским сообществом социально-правовых функций подразумевает тесное взаимодействие института адвокатуры и государства. Именно на государстве лежит ответственность за обеспечение социального равенства и отсутствие конфликтов в обществе, которую государство передает в виде обязанности по оказанию правовой помощи населению. Как отмечает К.В. Литвинова, бесплатная юридическая помощь позволяет обеспечить доступность к правовой защите всех слоев населения, в том числе социально незащищенных групп населения [6]. То есть адвокатура через осуществление программы бесплатной юридической помощи гражданам выполняет соответствующие гарантии, предоставленные государством [5].

Стоит отметить, что пока бесплатная юридическая помощь не востребована в полной мере. За правовыми консультациями в области социального обеспечения обращается ничтожно малое количество людей. Так, например, во Владимирской области по итогам 2023 года 865 граждан обратились к адвокатам за правовой помощью на бесплатной основе по 3188 случаям. Для сравнения в 2022 году за реализацией своего права обратилось 477 граждан по 1763 случаям, а в 2021 году – 497 граждан по 1489 случаям [11]. Вместе с тем, имеет место рост обращений, хотя и небольшой.

Серьезной проблемой является отсутствие информированности граждан о системе бесплатной юридической помощи [4]. Наличие информации лишь на сайтах и в других электронных источниках зачастую недоступно, например, для пожилых людей и не только. Поэтому, видится, что необходимо размещать информацию о наличии такой помощи и категориях, имеющих право на ее получение в доступных местах и на доступных источниках, помимо электронных.

Заслуживает также внимания еще один немаловажный аспект социально значимой деятельности адвокатуры. В соответствии с Законом об адвокатуре, адвокат осуществляет защиту лиц, совершивших преступления и подлежащих уголовной ответственности. Право пользоваться помощью адвоката закреплено за названной категорией лиц Основным законом страны [1]. Адвокат, в определенных законом случаях, подозреваемому в совершении преступления, обвиняемому, подсудимому предоставляется бесплатно (финансовое бремя по оплате услуг адвоката несет на себе государство). В этом проявляется социальная функция адвокатской деятельности. Однако, помимо защиты прав и интересов указанной категории граждан, связанных с властной деятельностью государства по привлечению их к ответственности, адвокаты осуществляют правовую помощь и в социальных вопросах. Как в процессе отбывания наказания, так и после, особенно у осужденных к лишению свободы, возникают проблемы с социализацией после изоляции от внешнего мира. Они сталкиваются с проблемами, негативно отражающимися на дальнейшей социально-благополучной и законопо-

слушной жизни. В этих случаях важной является помощь адвокатов лицам, отбывшим наказание, как в получении предусмотренной социальной помощи от государства и осуществлении сопровождения, так и, при необходимости, в вопросах защиты социальных прав и интересов. Ведь, как отмечает Д.С. Исакова, существует проблема, связанная с попытками самостоятельной судебной защиты своих прав осужденными, выражающаяся, например, в самостоятельном написании и последующей подаче в суд исков, исковые требования в которых сформулированы юридически неграмотно, что, в конечном итоге приводит к отказам в удовлетворении требований, хотя при юридически профессиональном подходе, дело могло бы разрешиться положительно для осужденного [9]. Однако не каждый осужденный имеет возможность такую помощь оплачивать в силу различных причин и, как справедливо отметила О.Б. Кузнецова, наличие у гражданина статуса осужденного не должно лишить его права на бесплатную юридическую помощь для реализации защиты прав, в том числе социальных [8]. Вместе с тем, следует отметить, что возникающие проблемы, связанные с защитой социальных прав, требуют своевременного вмешательства юриста, однако, как указывает Р.М. Жилиаев, трудности организационного и правового характера, например, отдаленность исправительных учреждений, отсутствие должного взаимодействия с администрацией исправительных учреждений, ограничивают, а иногда и полностью препятствуют осужденному доступ к бесплатной юридической помощи [7].

Другим проблемным аспектом, является отсутствие продуманной системы оказания правовой помощи мобильно ограниченным лицам. Зачастую в силу данных ограничений, помощь для них вовсе недоступна, особенно для одиноких граждан. Таким образом, необходимо разработать и организовать работу по оказанию правовой помощи адвокатами на дому, чтобы возможность защиты социальных прав стала для них доступна.

При этом, следует отметить, что качество бесплатной юридической помощи весьма высоко. Категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, получают квалифицированные ответы на интересующие их юридические вопросы, не неся финансовой нагрузки, что является весьма важным фактором для лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Профессиональные этические стандарты адвоката в сфере социального обеспечения играют важную роль в обеспечении качественной и надежной правовой помощи. Соблюдение этических норм способствует укреплению доверия между адвокатом и клиентом, а также повышению качества предоставляемых услуг.

В рамках повышения адвокатами своей профессиональной деятельности проводятся образовательные мероприятия по работе с социально незащищенными слоями населения по наиболее значимым вопросам, с которыми чаще всего обращаются граждане.

Таким образом, следует отметить актуальность рассматриваемого института и важнейший вклад адвокатуры в защиту социальных прав граждан. Значимость адвоката в социальной жизни общества опирается на основополагающее право человека и гражданина на получение квалифицированной помощи, которая должна быть оказана своевременно. Эффективное оказание юридической помощи как механизм правовой защиты субъектов права от неправомерных действий частных лиц и государственных структур, реализует конституционные цели государства, служит публичному интересу, который выражается в самой возможности получения реальной и доступной юридической помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации: принята всеобщим голосованием 12.12 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе голосования 01.07.2020. URL: <https://base.garant.ru/10103000> (дата обращения 28.06.2024).

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/12126961> (дата обращения 21.09.2024).
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/12191964> (дата обращения 25.09.2024).
4. Сабанина Н.О., Ермаков Д.С., Попов С.А. К вопросу о совершенствовании оказания адвокатами бесплатной юридической помощи населению // Юридические исследования. 2021. № 1. С. 1-9.
5. Коробицина Т.С. Социально-правовые функции адвокатской деятельности // Молодой ученый. 2023. № 2. С. 286-288.
6. Литвинова К.В. Проблемы реализации права на бесплатную юридическую помощь // Вестник науки. 2024. Т. 3. № 3. (72). С. 187-191.
7. Жилиев Р.М., Сайфуллин Р.Р. Бесплатная юридическая помощь как гарантия защиты прав и законных интересов осужденных // Социально-политические науки. 2018. № 2. С. 136-139.
8. Кузнецова О.Б. Право осужденных на бесплатную юридическую помощь, оказываемую адвокатами // Законодательство и экономика. 2015. № 5. С. 54-63.
9. Исакова Д.С. Институт юридической помощи лицам, отбывающим наказание: история и современность // Теория и практика современной науки: Материалы Всероссийской научно-практической конференции Сахалинского института железнодорожного транспорта – филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. Южно-Сахалинске, Южно-Сахалинск, 14 апреля 2022 года. М.: Спутник+, 2022. С. 123-128.
10. Стельмах А.Д. Проблемы совершенствования института социально-правовой защиты человека и гражданина российской Федерации и пути их преодоления, разрешения // Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение: сборник научных трудов III Научно-практической конференции. 2017. С. 736.
11. Адвокатская палата Владимирской области. URL: <https://apvo.fparf.ru> (дата обращения 21.09.2024).

© Фофонова У.А., Рябова О.А., 2024.